

**БАНК КАПИТАЛИНИ БОШҚАРИШ АМАЛИЁТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
БАНК-МОЛИЯ АКАДЕМИЯСИ**

А.Х.АВАЛОВ

Тингловчи

Жаҳонда тижорат банклари капитали барқарорлигини таъминлаш уларнинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги ролини оширишнинг зарур шартларидан бири ҳисобланади. Тижорат банклари капиталининг етарли даражада шакллантирилмаганлиги банклар тўлов қобилиятининг пасайишига, иқтисодиёт субъектлари ўртасида банк фаолиятига ишончнинг пасайишига, бу ўз навбатида иқтисодий циклга салбий таъсир этади. Хусусан, Жаҳон банки маълумотларига асосан, “2020 йил охирига келиб дунёнинг 1000 та энг йирик банкларига тегишли биринчи даражали капиталнинг умумий капитали 9,9 трлн долларни ташкил этди, бу эса тарихдаги энг юқори кўрсаткичдир, ўтган йилга нисбатан 12,7% га кўп. 1000 та банк учун 1-даражали минимал капитал ҳам 547 миллион долларга етди. Бу биринчи марта 500 миллион доллардан ошди ва COVID-19 пандемияси шароитида юзага келган қийинчиликларга қарамай, глобал банк сектори иқтисодий бухронни енгиш учун кучли позицияда эканлигини намоён этиди.

Тижорат банклари капитали барқарорлигини таъминлашда уларнинг жорий ликвидлигини юқори ликвидли қимматли қўғозларга қилинган инвестициялар ва пассивларнинг барқарорлиги ҳисобига таъминлаш ҳамда регулятив капиталнинг етарлилигига қўйиладиган талабларни ошириш муҳим ўрин тутмоқда. Мамлакатимизда тижорат банкларининг вужудга келишининг дастлабки давридаёқ банк капиталига асосий молиявий манба сифатида катта эътибор қаратилди. Ушбу хатти-ҳаракат ҳозирги кунда ҳам ўзининг иқтисодий жиҳатдан дозарблигини сақлаб турибди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича

Харакатлар стратегиясида тижорат банкларининг капиталлашиш даражасини ва ишончлилигини ошириш мамлакат банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган».

Шунингдек, Банк секторини ислоҳ қилиш бўйича белгиланган мақсадида, 2025 йилга келиб давлат улуши мавжуд камида учта банк капиталига зарур тажриба, билим ва обрўга эга бўлган камида учта стратегик хорижий инвесторларни жалб қилиш, умумий кредитлаш ҳажмида нобанк кредит ташкилотлари ҳиссасини жорий 0,35 фоиздан 2025 йилга келиб 4 фоизгача ошириш белгиланди¹. Бугунги кунда халқаро Базель қўмитаси, Халқаро валюта жамғармаси ва бошқа йирик халқаро молиявий ташкилотлар томонидан тижорат банклари капиталлашув даражасини оширишга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Бу илмий тадқиқотларда банклар капитали элементлари, етарлилигига қўйилган меъёрий талаблари каби масалалар очиб берилган. Лекин ушбу тадқиқотларда тижорат банклари акцияларининг олди-сотдиси ва баҳосининг шаклланишида очиқлик ва шаффофлик, тижорат банклари қўшимча капитал манбасининг заифлиги ва уни шаклланишига таъсир этаётган омиллар, банк жами капитали ўсиш даражасининг ЯИМга нисбати, банклар капитали таркибида давлат улушининг юқорилиги каби масалалар етарлича очиб берилмаган. Хусусан, тижорат банклари капиталлашув жараёнида фоизли даромадларнинг роли илмий ва амалий жиҳатдан тадқиқотларни бажариш зарурлиги шулар жумласидандир. Бу ўз навбатда тижорат банклари капиталлашув даражасини оширишга қаратилган илмий тадқиқотларни олиб боришни талаб этади.

Банк капитали таркибини шакллантиришга Базель андозалари асос сифатида олинган бўлса-да, иқтисодчи олимлар унга турлича ёндашадилар. Жумладан, хорижлик олимлардан Р.Г.Ольхова, Ю.П.Савинский ҳамда

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 12.05.2020 йилдаги ПФ-5992-сон фармони 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида.

Ўзбекистонлик олимлардан проф. О.О.Олимжонов ва и.ф.н. Б.Б.Бабаевлар-нинг номларини таъкидлаб ўтиш лозим.

Масалан, доцент Р.Г. Ольхова махсус захираларни ва девальвация захирасини капитал таркибига киритмаган¹⁴.

Махсус захиралар банк балансининг контрактив ҳисобварақасида акс эттирилиб банк харажатлари ҳисобидан шакллантирилади. Базель кўмитасининг андозаларига кўра активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш захирасини рискка тортилган жами активлар суммасининг 1,25 фоизга тенг миқдорини II-даражали банк капитали таркибига киритилади. Демак, муаллифнинг махсус захираларни 100 фоиз банк капитали таркибига киритмаслиги мақсадга мувофиқ эмас.

Девальвация захирасига келсак, у шубҳасиз банкнинг ўзига тегишли бўлган хорижий валютадаги капитал захира қийматининг ўсиши натижасида юзага келади. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, девальвация захирасини нобарқарор молиявий манба сифатида қараш Демак, Р.Г. Ольхованинг девальвация захирасини биринчи даражали банк капитали таркибига киритмаслигига кўшиламиз.

Айни вақтда, миллий валютасининг курси нобарқарор бўлган мамлакатларда девальвация захираси миқдорининг кескин тебраниши юз бермоқда. Бу эса девальвация захирасини нобарқарор молиялаштириш манбаига айлантормоқда. Шу муносабат билан таклиф қилардикки, хорижий валюталар бўйича девальвация захирасини асосий капитал таркибидан чиқариб қўшимча капитал таркибига киритиш лозим.

Капиталнинг таркиби хусусида мамлакатимиз иқтисодчи олимлар О.О.Олимжонов ва Б.Б.Бабаевлар кредит рискин қоплашга мўлжалланган захира миқдорини тўлигича капитал таркибига киритмаслигини илмий жиҳатдан асослаб беришган. Шунингдек, улар жорий йилнинг соф фойдасини капитал таркибига киритмаганлар.

Кўп йиллар давомида йиғилган халқаро банк тажрибасидан маълум бўлмоқдаки, тижорат банкларининг капитали барқарор манбалар ҳисобидан ташкил топиши керак. Чунки тижорат банкларининг капитали банкнинг кутилмаганда вужудга келадиган зарарларини қоплаш орқали банк тушиб қолиши мумкин бўлган иқтисодий инкироздан чиқариб олиш имкониятига эга. Шу билан бирга, аҳолининг мамлакатдаги банк тизимига бўлган ишончини сақлаб туриш ва уни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутди. Шу боис, фикримизча, тижорат банклари асосий капитали кўйдаги элементлардан ташкил топши лозим.

1-чизма

Тижорат банклари асосий капиталининг элементлари²

Асосий капитал таркибидаги махсус захира капитал захираси ва имтиёзли кредитлаш фонди учун ажратилган маблағлардан ташкил топади. Бизнинг фикримизча, ҳозирги кунда махсус захира таркибида ҳисобга олиб келинаётган девальвация захирасини эса қўшимча капитал таркибига киритилиши лозим.

Базель андозалари бўйича қўшимча капитал таркибида кўзда тутилган барча капитал элементлари иккинчи даражали капитал таркибига киритилиши лозим.

² Ш.З.Абдуллаева, А.А.Омонов. Тижорат банклари капитали ва уни бошқариш.-Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006. 120 б.

Хулоса килиб айтганда, тижорат банкларининг капитали улар фаолиятини молиялаштиришнинг барқарор манбаи бўлиб банкнинг операцион жараёнида кутилмаганда юзага келадиган зарарларни қоплаш имконини берувчи ўзига хос ҳимоя воситасидир. Айтилишича, банк капиталининг сифат даражаси унинг етарлилик ва манбаларининг таркиби даражаси билан белгиланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонуни. Т.: “Ўзбекистон”, 2019.
2. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони.
3. “Ўзбекистон Республикасининг 2020 — 2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарори.
4. Абдуллаева Ш.З. Банк рисклари ва кредитлаш.- Т.: Молия, 2002. -304б
5. Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар. Дарслик.-Т.: “ИQTISOD-MOLIYA”, 2008.
6. Абдуллаева Ш.З. Омонов А.А.Тижорат банклари капитали ва уни бошқариш –Т.: “Иқтисод-молия”, 2006 йил 120 б.

Интернет сайтлари

1. www.thebanker.com
2. www.bankinfo.uz
3. www.lex.uz
4. www.cbu.uz
5. www.mift.uz